

**Возможности МСКТ и рентген диагностики при
стадировани Covid-19**

Рахмонова Г.Э.

Бекчанов А.А

Ташкентская Медицинская Академия

Появление в декабре 2019 года забалеваний, вызванных новым коронавирусом SARS-coV2 уже вошла в историю как чрезвычайная ситуация международного значения и выраженным летальным исходом. В частности заболеваемость за весь период пандемии в мире составляет 629 882 117 человек гибель от этой болезни составлял 6 588 206 (согласно по данным ВОЗ 2022г) что наиболее распространенным клиническим проявлением новой инфекции является пневмония и вследствие того респираторный дистресс синдром Лучевая диагностика COVID-19 очень важна, так как компьютерная томография (КТ) и рентгенография могут быть первыми исследованиями, которое демонстрирует признаки вирусного поражения легких, позволяет оценить тяжесть поражения и неблагоприятные прогностические признаки его дальнейшего развития. Первичным КТ-паттерном COVID-19 является картина инфильтрации отдельных вторичных легочных долек по типу «матового стекла» (симптом «сухого листа») с последующим уменьшением объема поражения при благоприятном развитии событий либо их нарастании, присоединении КТ-картины «булыжной мостовой» и появлении в зоне «матового стекла» альвеолярной инфильтрации при неблагоприятном варианте течения заболевания.

Цель исследования. Совершенствование диагностики коронавирусной диагностики и их осложнений с использованием методов стандартной рентгенографии, компьютерной томографии определит степень тяжести заболевания с вышеуказанными методами .

Материалы и методы.Было сделано Рентген и МСКТ обследования 58 пациентам лежащих в отделении Интенсивной терапии в период с июля до сентября 2022 года 19 из пациентов были мужчины и 39 были женского пола возраст пациентов середины 30-55. У всех пациентов были положительная ПЦР тест на SARS-coV2

Результаты и обсуждение. Походу обследований на 28 пациентов которых при рентгенографии грудной клетки патологических изменений не выявлено при МСКТ исследовании грудной клетки была отмечена поражения по типу «матового стекла » степень **КТ-1.КТ-2(Согласно «Временным методическим рекомендациям» Министерства Здравоохранения РФ от октября 2020 г)** .У 19 пациентов была поставлено диагноз поражения по типу матового стекла КТ-3.КТ-4 . У 7 пациентов с диагнозом КТ 3-4 была отмечена двухсторонний гидроторакс 3 пациентов отмечена эмфизема лёгких и 4 пациентов отмечена односторонний ателектаз.

Выводы. Применение рентгена и КТ при коронавирусной пневмонии возможности традиционного клиничко- рентгенологического обследования, позволяет выявить весь спектр поражений органов грудной клетки и легочной ткани, детально оценить объем, характер и распространенность, а также повлиять на тактику выбираемого лечения. Информативность МСКТ- 97% информативность рентгенографии 85% Алгоритм лучевой диагностики

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

при данной патологии зависит от клинических проявлений, уровня и объема поражения, а также механизма травмы.